

English version below

Virgen Dolorosa

Anónimo castellano

Nº inventario: 526 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1330-1350

Siglo: segundo cuarto del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 104 x 27 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Virgen](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Acelain](#) (Buenos Aires, Argentina)

Historia del objeto

El origen de esta talla no está del todo claro, aunque Corti (1994) considera que procede del ámbito palentino. Para justificar su hipótesis recurre a otras piezas que presentan la misma morfología, encontrando parecidos en Palencia, concretamente en los Calvarios de la iglesia parroquial San Esteban de Lomilla de Aguilar, de la iglesia de Nogales de Pisuegra, de Perazancas de Ojeda o de Corvio (Navarro, 1939; Hernández, 2011). Si atendemos a la Virgen del Calvario de San Esteban de Lomilla de Aguilar (Palencia) podemos observar que la fisonomía y la disposición del drapeado coinciden, por lo tanto, resulta probable que ambas piezas procedan del mismo taller.

Esta talla fue adquirida en 1921 por [Enrique Larreta](#), escritor y diplomático argentino. A principios del siglo XX Larreta residió en Madrid y se dedicó a comprar numerosas obras de arte con el objetivo de instalarlas posteriormente en sus residencias de Buenos Aires. Se desconoce dónde la compró, pero en esas fechas visitó la exposición de Arte retrospectivo que conmemoraba el VII centenario de la catedral de Burgos. Asesorado por Zuloaga, el escritor se hizo con varias piezas, entre ellas un Cristo crucificado fechado en 1300 y perteneciente al ámbito castellano (Nobilia, 2018). ¿Pudo comprar esta Virgen Dolorosa en Burgos? Lo desconocemos. Larreta se llevó la talla a Buenos Aires y la instaló en [Acelain](#), una residencia de estilo árabe que el escritor había diseñado junto a Martín Noel, donde se conserva en la actualidad.

Descripción

La Virgen se encuentra de pie con la cabeza ligeramente ladeada hacia la derecha y con las manos entrelazadas a la altura del pecho, posición que recuerda a piezas bizantinas (Mâle, 1947). Viste una saya con escote redondo, un manto largo de color azul y un largo velo que cae sobre sus hombros. Aunque únicamente se conserva en Acelain (Tandil, Buenos Aires) esta figura, lo más probable es que hubiese estado acompañada de san Juan y de Cristo, formando un Calvario. Respecto a su estado de conservación, se observan grietas en el manto, agujeros en la cabeza y en la peana (Corti, 1994). Además, el color original de la saya se ha perdido. En la base aparece el número "2333", aludiendo probablemente a su pertenencia a un inventario anterior.

Ubicaciones

- tercer cuarto del s.XX

MUSEO

[Acelain, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- ca. 1921

COLECCIÓN PRIVADA

[Enrique Larreta, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- primera mitad del s.XIV - present

REGIÓN

[Posible procedencia de la provincia de Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- CORTI, Francisco (1994): *Arte medieval español en la Argentina*, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, pp. 51-52.
- HERNÁNDEZ REDONDO, José Ignacio (2011): "Virgen y San Juan pertenecientes a un Calvario", en *El Museo crece: Últimas adquisiciones 2005-2010*, Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 18-21.
- MÂLE, Emile (1947): *L'art religieux du XII siècle en France*, Armand Colin, París, p. 83.
- NAVARRO GARCÍA, Rafael (1939): *Catálogo monumental de la provincia de Palencia*, vol. III, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, p. 226, il. 168 / 181.
- NOBILIA, Patricia Mabel (2018): [Enrique Larreta y su colección de Arte Español: Gusto y distinción de un coleccionista ilustrado en Buenos Aires](#), Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, p. 560.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Our Lady of Sorrows

[Anónimo castellano](#)

Inventory number: 526 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1330-1350

Century: Second quarter of the 14th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 40,9 x 10,6 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Virgen](#)

Provenance: [Possibly from the province of Palencia](#) (Palencia, Spain)

Current location: [Acelain](#) (Buenos Aires, Argentina)

Object History

The origin of this carving is not entirely clear, although Corti (1994) believes it comes from the Palencia area. To justify his hypothesis, he refers to other pieces with the same morphology, finding similarities in Palencia, specifically in the Calvaries of the parish church of San Esteban de Lomilla de Aguilar, the church of Nogales de Pisuerga, Perazancas de Ojeda, and Corvio (Navarro, 1939; Hernández, 2011). If we look at the Virgin of Calvary in San Esteban de Lomilla de Aguilar (Palencia), we can see that the appearance and arrangement of the drapery are the same, so it is likely that both pieces come from the same workshop.

This carving was acquired in 1921 by [Enrique Larreta](#), an Argentine writer and diplomat. In the early 20th century, Larreta lived in Madrid and devoted himself to buying numerous works of art with the aim of later installing them in his residences in Buenos Aires. It is not known where he bought it, but at that time he visited the retrospective art exhibition commemorating the 700th anniversary of Burgos Cathedral. Advised by Zuloaga, the writer acquired several pieces, including a crucified Christ dating from 1300 and belonging to the Castilian school (Nobilia, 2018). Could he have bought this Virgen Dolorosa in Burgos? We do not know. Larreta took the carving to Buenos Aires and installed it in [Acelain](#), an Arab-style residence that the writer had designed together with Martín Noel, where it is still kept today.

Description

The Virgin stands with her head slightly tilted to the right and her hands clasped at chest level, a position reminiscent of Byzantine pieces (Mâle, 1947). She wears a skirt with a round neckline, a long blue cloak, and a long veil that falls over her shoulders. Although only this figure is preserved in Acelain (Tandil, Buenos Aires), it is likely that it would have been accompanied by Saint John and Christ, forming a Calvary. In terms of its state of preservation, there are cracks in the cloak and holes in the head and base (Corti, 1994). In addition, the original color of the skirt has been lost. The number "2333" appears on the base, probably referring to its inclusion in a previous inventory.

Locations

- **Third quarter of the XX**

MUSEUM

[Acelain, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- **ca. 1921**

PRIVATE COLLECTION

[Enrique Larreta, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- **First half of the XIV - present**

REGION

[Possibly from the province of Palencia, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- CORTI, Francisco (1994): *Arte medieval español en la Argentina*, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, pp. 51-52.
- HERNÁNDEZ REDONDO, José Ignacio (2011): "Virgen y San Juan pertenecientes a un Calvario", en *El Museo crece: Últimas adquisiciones 2005-2010*, Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 18-21.
- MÂLE, Emile (1947): *L'art religieux du XII siècle en France*, Armand Colin, París, p. 83.
- NAVARRO GARCÍA, Rafael (1939): *Catálogo monumental de la provincia de Palencia*, vol. III, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, p. 226, il. 168 / 181.
- [NOBILIA, Patricia Mabel \(2018\): *Enrique Larreta y su colección de Arte Español: Gusto y distinción de un coleccionista ilustrado en Buenos Aires*. Tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires. p. 560.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: Nobilia (2018): 560. | Fotografía: Patricia Nobilia

